

Lei da balança: Diretrizes, normas e punições

Gabriel Henrique Chagas Roberto da Silva, Fatec ZL, gabriel.silva573@fatec.sp.gov.br
Jamile da Silva Santana, Fatec ZL, jamile.santana@fatec.sp.gov.br
Rafael Gonçalves de Jesus, Fatec ZL, rafael.jesus8@fatec.sp.gov.br
Professor: Uillicre Jaquison da Silva, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O Brasil possui uma diversificada rede de sistemas de transporte, que contribui com o desenvolvimento econômico e com a integração do país, os modais de transporte aéreo, aquaviário, ferroviário e rodoviário se complementam, permitindo o escoamento de produtos entre as regiões. Cada um desses modais apresentam vantagens e desvantagens, sendo possível escolher o mais rentável conforme as necessidades.

O modal de transporte rodoviário tem grande destaque na matriz de transporte brasileiro, com importante contribuição para o crescimento do país e em seu desenvolvimento econômico. No entanto, possui alguns problemas que prejudicam o desenvolvimento, fazendo-se necessário investimentos que otimizem as condições das malhas rodoviárias.

Logo o artigo tem por objetivo analisar a importância de normas, diretrizes e fiscalizações para que que mantenham a ordem, o condicionamento, o bom estado das vias e além da segurança para os utilizadores que por essas estradas trafegam.

Palavras-chave. Transportes, leis, peso, fiscalização

ABSTRACT

Brazil has a diversified network of transport systems, which contributes to the economic development and integration of the country, the modes of air, water, rail and road transport complement each other, allowing the flow of products between regions. Each of these modes has advantages and disadvantages, and it is possible to choose the most profitable one according to your needs.

The road transport modal has great prominence in the Brazilian transport matrix, with an important contribution to the country's growth and its economic development. However, it has some problems that hamper development, making it necessary to invest in optimizing the conditions of road networks.

Therefore, the article aims to analyze the importance of norms, guidelines and inspections so that they maintain order, conditioning, the good condition of the roads and in addition to safety for users who travel on these roads.

Keywords, transport, laws, weight, inspection

OBJETIVO

O presente artigo propõe orientar e reverter alguns processos no qual causa transtorno na hora da pesagem de cargas nas balanças das rodovias, assim tentando evitar atrasos, multas, perda da carga e deteriorização das

vias. Percebemos que devido o alto volume carregado de mercadorias no veículo antecipa o prazo de deteriorização dos pavimentos, consequentemente o veículo infringe as leis que permite o peso correto a se carregar em cada veículo com sua classificação.

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende explicar sobre o transporte rodoviário e sua punição mediante ao excesso de peso de carga.

O transporte rodoviário hoje é o meio mais utilizado para cotação de fretes, todos os tipos de transportes e região por uma lei ou por um órgão, no caso dos transportes de carga é o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito).

Contran é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Transito. Ele eleva diretrizes da Política Nacional de transito e coordena todos os órgãos do sistema. Suas principais funções é estabelecer normas/leis para que não haja excesso ou peso excessivo de cargas.

O transporte é benéfico para o desenvolvimento econômico e tem uma ampla oferta de infraestrutura, porém o aumento da demora produz os congestionamentos, poluição e causa acidentes.

As políticas que se refere ao transporte de cargas, impacta as esferas econômicas, social e ambiental de um país (Schade e Schade, 2005). O desenvolvimento e a evolução econômica dependem dos transportes de carga e suas infraestruturas permite e dá apoio ao crescimento econômico (Diaj et al; 2016). Porém pode se causar vários impactos que podem ocorrer devido aos desenvolvimentos. Um dos principais problemas e o sobrepeso dos veículos causando más condições dos estados redução da vida útil dos veículos e o aumento do consumo do combustível, ocasionando maior risco de acidentes.

O Brasil mesmo contendo taxas regulamentação legal existente, possui números elevados de veículos que trafega com excesso de peso. Pesquisa do DNIT – Departamento social mostra que 77% trafegam com sobre peso e 10% de excesso de peso por eixo que reduz a vida útil do pavimento em 40% (DNIT, 2006b).

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente trabalho analisa a leis e regulamentações das balanças, desde do problemas mais recorrentes até sua solução, utilizando-se como base CONTRAN (Lei nº 9.503 de 1997). Tem como objetivo analisar como a transportadora lida com a pesagem das cargas e trata as eventuais inflações por excesso de peso e etc.

Baseando-se no **CONTRAN (Conselho Nacional De Trânsito)** que é o órgão máximo normativo e consultivo do **STN (Sistema Nacional De Trânsito)** todas leis devem ser seguidas conforme a medida Provisória (nº 1.050/2021) aprovada em setembro, por deputados e senadores que altera o **CTB (Código de Trânsito Brasileiro)**. Mediante as normas foi implementado nos limites de tolerância na pesagem de carga de caminhões, e alterado a regularização de procedimentos sobre eventual infração

na pesagem (**Lei nº 7.408 e Lei nº 9.5030**), todos os veículos com combinações (carreta com reboques) o peso bruto é total ou igual inferior a 50 toneladas, já (caminhões mais o reboque) a tolerância fixada pela lei é de 5%. Em caso de Inflação da lei o veículo deve ser fiscalizado. A inflação referente a excesso de peso elas são cumulativas e o documento CRLV (certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) poderá ficar retido e o prazo de Regularização é de até de 15 dias. (Conatran, 2015)

Relatórios de pesagem dos postos de pesagem veicular Constata-se que os procedimentos e métodos não são excluídos, a fiscalização por HsWin possibilita a leitura dos pesos por eixo de forma semelhante ao processo de pesagem tradicional, em sete publicações que tratam da pesagem em alta velocidade, nenhum deles indica a impossibilidade de fiscalização de eixos, até por causa que o peso bruto total é esclarecido exatamente pela somatória da pesagem dos eixos.

Os autores de artigos internacionais (Burnos, P., & Gajda, J. (2020); Feng, M. Q., Leung, R. Y., & Eckersley, C. M. (2020); Gajda, J., et al (2012); Guo, T., et al (2012); Jacob, B., & Cottineau, L. M. (2016); Oskarbski, J.,

& Kaszubowski, D. (2016) e Xiong, H., & Zhang, Y. (2019)) trataram volumosamente sobre a pesagem em alta velocidade, contudo não demonstraram ou trouxeram evidências de que a fiscalização por eixo é excludente com o HSWin, conforme abordado pelo Ministério da Infraestrutura.

Albano (2005) já concluía que quanto maior for o nível de carga por eixo, maior é o valor da deflexão para cada nível de pressão de inflação considerado, provando assim a potencialidade do surgimento de danos ao pavimento pelo excesso no eixo.

Conforme trazido por Burnos (2017), os estudos demonstraram que a precisão da pesagem nos sistemas em movimento depende do comportamento do pavimento e dos sensores. No caso de sistemas de alta velocidade, o pavimento constitui uma parte do sistema de medição e as propriedades do mesmo afetam a precisão do resultado da pesagem. Assim, a precisão do sistema WIM não deve ser descrita exclusivamente pela precisão do próprio sensor, mas pelas propriedades conjuntas do pavimento e dos sensores.

Foi possível observar de acordo com o levantamento realizado que, apesar da evolução tecnológica dos equipamentos, sensores e sistemas utilizados para medição de peso em alta velocidade, não é possível no momento a adoção integral do modelo em substituição ao sistema de aferição existente, ficando exposto pelo relatório apresentado pelo CNT (2019), que mais da metade da malha rodoviária já apresenta problemas no pavimento sem o aumento de carga, sendo necessária a manutenção da infraestrutura viária de forma sustentável para que a vida útil da estrada seja como planejada, segundo Helmi, A. Wardani, S.P.R. e Riyanto, B. (2019).

2.1 DOS DADOS COLETADOS

Para avaliação inicial, foi realizada coleta de dados de autos de infrações (Ais) da ANTT, onde foi estabelecido como quantitativo mínimo de registro aproximadamente 15% do total anual, possibilitando uma avaliação para períodos maiores, no caso de uma amostra que viabilizasse melhor exposição do número real a ser projetado quando expandida.

Segundo Agranonik e Hirakata (2011), o tamanho da amostra depende de diversos fatores: da variável de interesse no estudo, do tipo de variável (quantitativa ou qualitativa), da existência ou não de comparação entre grupos (objetivo do estudo) e da quantidade de grupos envolvidos. Para definição da amostra, o percentual de 14,54% atende os parâmetros para um nível de confiança superior a 98%.

Batioja et al. (2018), destaca o desafio das instituições em lidar com o excesso de carga em veículos, particularmente em relação aos danos associados ao pavimento, porém não se pode restringir-se ao tópico sem tentar expandir a observação de forma sistêmica, pois o excesso de peso tem uma elevada gama de consequências indesejadas, conforme já mencionado anteriormente. Os autos de infração por excesso de peso somente em eixos correspondem a 76,37% do total de infrações lavradas pela ANTT, sendo 67,49% do valor total de multas aplicadas. Em valores, observa-se uma perspectiva de arrecadação anual de mais de 33 milhões de reais, sendo 155.325 autuações por esse motivo.

Conforme apresentado pelo CONTRAN (2007), independente da natureza da carga, o veículo não deve prosseguir viagem sem remanejamento ou transbordo, se os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixo sejam sincronicamente superiores a 12,5%, o que corresponde aos veículos autuados e liberados.

Portanto, os veículos com indicação de alteração da carga são aqueles que possuem excesso nos eixos e que ultrapassam o excesso de 12,5% estipulado, sendo necessário readequar a carga para retirar o excesso de esforço transmitido ao pavimento, deixando de danificar a via pela qual transita.

O volume de peso retirado de circulação em rodovias federais concedidas, somente por excesso de

peso em eixos, é de aproximadamente 100 mil toneladas por ano, destacando que esse quantitativo de carga excedente transitaria por longos trechos rodoviários das malhas estaduais, municipais e federal não concedida, demonstrando não ser um problema local restrito à rodovia onde o posto de pesagem se localiza.

Considerando uma lotação média de trinta toneladas por veículo, estima-se que haveria a supressão de aproximadamente 3.347 viagens de transporte rodoviário de carga caso o excesso retirado de circulação se tornasse permitido.

Observa-se que entraria em circulação mais de 60% de todo excesso de peso retirado das rodovias pelo modelo atual de fiscalização, uma vez que todas as demais ocorrências, incluindo os excessos no PBT/PBTC, representam menos de 40% do total de Ais. A Lei da Balança legislação tem como objetivo controlar o peso da carga permitida para que um caminhão possa circular pelas rodovias brasileiras. Ela se baseia nas resoluções 210 e 211 da CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

A intenção por trás da lei é evitar a sobrecarga ou a concentração de peso em um único lado do caminhão, o que pode levar à falta de estabilidade no veículo e acabar causando acidentes graves nas rodovias.

Para a lei ter sua eficácia, a pesagem de caminhões se tornou obrigatória em todas as estradas do Brasil. Além dos caminhões de acordo com a resolução da CONTRAN, devem passar por este processo de pesagem todos os veículos pesados, ou seja, ônibus, microônibus, caminhão, caminhão trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque, semi-reboque e combinações.

2. METODOLOGIA

O presente artigo resultou de uma análise nos arts. 99,100 e o inciso V do art.231 do Código de Trânsito Brasileiro.

Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN (art. 99 Lei 9503/97).

Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com peso bruto total (PBT), ou com peso bruto total combinado (PBTC) com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora (art. 100 Lei 9503/97).

Transitar com o veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN (inciso V do art. 231 Lei 9503/97). (transporta Brasil, 2009)

3. DESENVOLVIMENTO

Este estudo teve como objetivo analisar questões relacionadas a lei da balança aplicada no transporte rodoviário de cargas, buscando observar pontos positivos bem como negativos, caso haja. Importante salientar que o estudo foi baseado no (art. 9 da lei 9503/97 do CONTRAN), sendo aplicadas a carretas e caminhões sujeitos a pesagem nas balança espalhadas pelas diversas rodovias em território nacional.

Sabemos que a grande parte das movimentações ou transporte de cargas no Brasil dá-se pelo modal rodoviário, o que faz tornar-se necessário a criação de medidas, tais como leis, regulamentações e etc.,afim de que sejam evitados ou reduzidos os transtornos, tanto para as vias que são patrimônio público, como para os veículos empregados no transporte e para as empresas que atuam no transporte das cargas. Logo os assuntos aqui abordados serão pertinentes ao art. 99 da lei 9503/97, que ditam as diretrizes relacionadas ao transporte de cargas pesadas nas rodovias. O primeiro ponto a ser levado em consideração é: toda lei ou MP criada tem o objetivo de constituir direitos e deveres, art. 5º inciso II da constituição federal, ninguém pode ser obrigado a

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Portanto a lei 9503/97 gera obrigações aos transportadores, com o intuito de manter a ordem, segurança e conservação das vias entre outros objetivos.

Importante também ressaltar que nenhuma dessas normas foram criadas visando gerar prejuízos para os usuários, e sim tornar o meio de transporte rodoviário mais seguro. Como já citado anteriormente toda lei criada gera obrigações (art. 5º inciso II Constituição federal) e o não cumprimento dessas obrigações, esse sim pode gerar prejuízos, e dentro da lei da balança não é diferente, através dela são geradas obrigações e o descumprimento das mesmas pode acarretar

transtornos aos transportadores. Veja algumas das restrições impostas pela lei da balança: A primeira das restrições que citaremos é:

De acordo com a lei da balança quem tem a competência de aplicar as multas?

Segundo as diretrizes da lei da balança, há alguns órgãos que são incumbidos de sinalizar a infração e aplicar a multa e isso vai depender do trecho em que o veículo está a transitar. Por exemplo, nas rodovias federais com pedágio os responsáveis são a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal); já nas rodovias federais sem pedágio, apenas a PRF é responsável pelas fiscalizações e em caso de infração a aplicação das multas.

Nas Rodovias estaduais, os órgãos responsáveis são o DER (Departamento de Estrada e Rodagem) e as Polícias rodoviárias estaduais; e nos municípios é a secretaria de transportes locais que fiscaliza.

A segunda restrição que mencionaremos, trata-se do excesso de peso para caminhões de carga. Em meados de outubro de 2021 foi sancionada a lei que aumentou a tolerância para excesso de peso por eixo dos caminhões de carga, de 10% para 12,5%, isso sem a aplicação de qualquer tipo de penalidade. (Lei nº 14.229/2021)

Com essa nova lei, veículos de peso bruto total igual ou inferior a 50 toneladas devem ser fiscalizadas apenas quanto aos limites de peso bruto total ou peso bruto total combinado (caminhão mais reboque), cuja tolerância fixada pela lei é de 5%.

Caso esse veículo de até 50 toneladas exceda a tolerância máxima, o artigo determina que cada eixo do veículo seja fiscalizado, em relação ao excesso de peso por eixo, e as penalidades serão aplicadas de forma cumulativa.

A terceira e última das restrições, trata-se dos limites de peso por eixo, suas dimensões e as dimensões máximas permitidas.

Eixo simples:

Os eixos simples são indicados para transportes mais leves e fracionados e, geralmente, estão presentes nos veículos urbanos de cargas, normalmente são destinados para mudanças e para entregas de comércio varejistas em geral.

Os eixos simples se dividem em dois tipos:

Rodagem simples – tem um pneu em cada ponta do eixo e pode suportar até 6 toneladas de carga.

Rodagem dupla – possuem dois pneus em cada ponta, sendo que esse tipo de eixo pode aguentar até 10 toneladas.

	<p>CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 6 TONELADAS</p>		
	<p>CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 10 TONELADAS</p>		

Eixo duplo:

Os eixos duplos também são divididos em diferentes especificações, os **eixos tandem** que são aqueles de rodas duplas, compostos por dois ou mais eixos seguidos. Eles podem ser duplos (com 2 eixos e 2 rodas em cada extremidade), somando 8 pneus. Os eixos tandem também podem ser triplos, apresentando 3 eixos e 2 rodas em cada extremidade, somando 12 pneus. Já o outro tipo são os **eixos duplos não em “tandem”**, que são vistos nos caminhões com rodas duplas e com espaçamento maior de 2m entre elas.

	<p>CAPACIDADE MÁXIMA DE 9 A 13,5 TONELADAS</p>		
	<p>CAPACIDADE MÁXIMA DE 15 A 20 TONELADAS</p>		
	<p>CAPACIDADE MÁXIMA DE 25,5 A 30 TONELADAS</p>		

É através dos eixos simples, duplos e mesmo o eixo triplo que a pesagem é feita, afim de evitar que o peso esteja mal distribuído pelo veículo e cause danos ao solo das rodovias, bem como também o desgaste dos pneus de maneira indevida e mais rápida e até mesmo para evitar um eventual desequilíbrio nas carretas e caminhões, além de acidentes por falta de freio e etc.

Quanto as dimensões máximas, a largura é de 2,60 metros, enquanto a altura é de 4,40 metros e o comprimento depende de qual seja o veículo, uma vez que o comprimento máximo é de 19,8 para veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque, se não articulado máximo de 14 metros.

Transbordo de carga

Dados as diretrizes a respeito do peso e peso por eixos, caso o condutor seja pego na fiscalização além da multa poderá também ocasionar o transbordo da carga, para quando mesmo que seja ajustada a carga entre os eixos ainda assim se mantenha fora do regulamentado. Apesar de haver diversas determinações sobre o assunto, o conceito de transbordo de carga é simples. Ele é o nome dado à prática de transferir mercadorias de um meio de transporte para outro da mesma modalidade ou diferente. Geralmente, o transbordo de carga acontece quando o caminhão ou outro veículo de transporte é flagrado pela fiscalização por excesso de peso. Assim, é preciso transferir parte da carga para outro caminhão para que o montante se mantenha na quantidade adequada. O transbordo de carga é feito por profissionais contratados para esse fim ou, em alguns casos, pelos próprios motoristas ou encarregados. Assim, não há um procedimento específico para que seja realizado, mas é fundamental saber quando ele é necessário. O processo chamado transbordo de carga deve ser realizado se o veículo de transporte for flagrado com excesso de peso acima de 12,5% do permitido. Essa pesagem acontece nos postos oficiais, onde acontece a retenção do caminhão caso isso ocorra. Vale ressaltar que, ao fazer o transbordo de carga, haverá penalidades se as mercadorias ficarem na via ou na estrada. Aqui aplica-se uma infração grave de trânsito, que está elencada no artigo 245 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A penalidade aplicada é a multa, além da remoção da mercadoria ou da carga que estiverem na via. Essa sanção é aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela carga, então a empresa pode sofrer as consequências.

Ainda, sobre esse montante será aplicado um adicional, na seguinte proporção:

- Até 600 kg: R\$ 5,32;
- De 601 a 800 kg: R\$ 10,64;
- De 801 a 1.000 kg: R\$ 21,28;
- De 1.001 a 3.000 kg: R\$ 31,92;
- De 3.001 a 5.000 kg: R\$ 42,56;
- Acima de 5.001 kg: R\$ 53,20.

O CTB ainda fala que há um limite de tolerância para auferir esses valores. Eles estão delimitados na Resolução n.º 258 do CONTRAN, com alterações da Resolução n.º 526. Nas balanças rodoviárias há a tolerância de 5% sobre o limite de peso bruto total, ou 10% sobre o limite de peso por eixo. Além disso o excesso de peso ainda gera outros riscos e consequências, como por exemplo a apreensão do veículo, se o transbordo de carga não for realizado pela empresa. Nesses casos, o veículo será apreendido pelo órgão fiscalizador e levado ao pátio. Assim, o caminhão ficará retido até que a situação seja regularizada pelos responsáveis. É importante ressaltar que todos os custos do procedimento de transbordo de carga serão cobrados do infrator. Ademais, se o veículo ficar no pátio por mais de 90 dias, poderá ir a leilão para arcar com as despesas da retenção.

Além disso o excesso de peso gera ainda outros prejuízos ao veículo, desgastes de pneus, freios, suspensão e motor que passam a ser comprometidos pelo excesso de peso, e é válido lembrar também que tráfego com excesso de peso põe a integridade física do transportador e de terceiros em risco, pois o veículo roda com frenagem e estabilidade comprometida, causando consideráveis chances de acidentes.

4. CONCLUSÃO

Em vista dos argumentos apresentados, o controle de peso nas rodovias brasileiras deve ser tratado como uma das prioridades pelos entes públicos, devido às consequências danosas que o excesso de peso causa, com a deterioração precoce do pavimento, além dos prejuízos .

Transporte com excesso de peso é o prejuízo aos demais usuários da via, com probabilidade de aumento dos índices de acidentes e demais prejuízos Correlacionados. Mesmo com toda a estrutura de medidas implantadas as rodovias brasileiras ainda têm uma defasagem muito grande quanto à fiscalização de balança. Por isso, até resolvermos os problemas de infraestrutura e aplicarmos penalizações mais severas àqueles que continuam a desobedecer a lei e trafegar com sobrepeso, iremos permanecer com os mesmos problemas, arriscando casa vez mais, a vidas dos usuários.

AGRADECIMENTOS

A Deus por ter nos dado saúde e força para transpor as dificuldades. A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que possibilitaram a janela que hoje enxergamos um horizonte altaneiro. Ao nosso orientador Prof. Uillicre Jaquison da Silva, pelo suporte no pouco tempo que lhe coube, pelas suas correções e incentivos.

REFERÊNCIAS

<https://jpllogistica.com.br/tipos-de-eixo-qual-e-o-do-seu-caminhao/>

Conatran. (15 de junho de 2015). *gov.br*. Fonte: *gov.br*: <https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-senatran/resolucoes-conatran>

transporta Brasil. (05 de junho de 2009). Fonte: *transportabrasil.com.br*: <https://www.transportabrasil.com.br/2009/06/resolucao-258-do-conatran-%E2%80%93-metodologia-de-afericao-de-peso-de-veiculos/#:~:text=Nenhum%20ve%C3%ADculo%20ou%20combina%C3%A7%C3%A3o%20de,Art>

[https://www.totvs.com/blog/gestao-para-rotas/lei-da-](https://www.totvs.com/blog/gestao-para-rotas/lei-da-balanca/#:~:text=Quais%20ve%C3%ADculos%20devem%20passar%20pela,%2C%20semi%2Dreboque%20e%20combina%C3%A7%C3%B5es)

[balanca/#:~:text=Quais%20ve%C3%ADculos%20devem%20passar%20pela,%2C%20semi%2Dreboque%20e%20combina%C3%A7%C3%B5es](https://www.totvs.com/blog/gestao-para-rotas/lei-da-balanca/#:~:text=Quais%20ve%C3%ADculos%20devem%20passar%20pela,%2C%20semi%2Dreboque%20e%20combina%C3%A7%C3%B5es)

Agranonik, M.; Hirakata, V. (2011). Cálculo de tamanho de amostra: proporções. *CLINICAL & BIOMEDICAL RESEARCH*. 31. 382-388.

Albano, J. F. (2005). Efeitos dos excessos de carga sobre a durabilidade de pavimentos. Tese de Doutorado Em Engenharia Civil – Programa de Pós-Graduação Em Engenharia de Produção Da Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, 232.

Batioja, D.; Kazemi, S. F.; Hajj, E.; Siddharthan, R.; Hand, A. (2018). Statistical Distributions of Pavement Damage Associated with Overweight Vehicles: Methodology and Case Study. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board.

Burnos, P.; Rys, D. (2017) "The Effect of Flexible Pavement Mechanics on the Accuracy of Axle Load Sensors in Vehicle Weigh-in-Motion Systems." Sensors 17, no. 9: 2053. <https://doi.org/10.3390/s17092053>.

Burnos, P., & Gajda, J. (2020). Optimised autocalibration algorithm of weigh-in-motion systems for direct mass enforcement. Sensors (Switzerland), 20(11). <https://doi.org/10.3390/s20113049>

<https://fretecomlucro.com.br/transbordo-de-carga-o-que-e-como-funciona-e-como-fazer/>
